

“BUGUNGI KUNDA XALQARO TERRORIZMNING TURLARI VA MAQSADI”

Hoshimov Ulug'bek Muxiddin o'g'li

Navoiy viloyati Xatirchi tumani IIB Terrorizmga qarshi

kurashish guruxi tezkor vakili katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580083>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bugungi kunda terrorizmning turlari, rivojlanishi va kengayishi hamda terrorizmga qarshi kurashishning qanchalik muhim ekanligini ochib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Xalqaro terrorizm, terrorizmning turlari, Terrorizmning oqibatlarini, siyosiy terrorizm va jinoyiy terrorizm, O'zbekistonda sodir bo'lgan terrorchilik hujumlari.

Foydalanilgan adabiyotlar: O'zbekiston Respublikasining 15.12.2000 yildagi 167-II-son “Terrorizmga Qarshi Kurash To'g'risida”gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.07.2021 yildagi PF-6255-son Farmoni, Shermuxammedov, K. “Islom nikobi ostidagi ekstremistik terrorchi uyushmalar” nomli qo'llanma.

Terrorizm tushunchasi va turlari

terrorizm — siyosiy, diniy, mafkuraviy va boshqa maqsadlarga erishish uchun shaxsning hayoti, sog'lig'iga xavf tug'diruvchi, mol-mulk va boshqa moddiy obyektlarning yo'q qilinishi (shikastlantirilishi) xavfini keltirib chiqaruvchi hamda davlatni, xalqaro tashkilotni, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron-bir harakatlar sodir etishga yoki sodir etishdan tiyilishga majbur qilishga, xalqaro munosabatlarni murakkablashtirishga, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzishga, xavfsizligiga putur yetkazishga, qurolli mojarolar chiqarishni ko'zlab ig'vogarliklar qilishga, aholini qo'rqitishga, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida javobgarlik nazarda tutilgan zo'rlik, zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish yoki boshqa jinoyiy qilmishlar;

Bugungi kunda Terrorizmni ikki xil shaklini ko'rishimiz mumkin, birinchisi keng miqyosda vahima uyg'otadigan siyosiy terrorizm, ikkinchisi esa to'lov uchun odam o'g'irlash bilan shug'ullanadigan jinoyiy terrorizmdir. Siyosiy terrorizm jinoyiy terrorizmdan ko'ra muhimroqdir, chunki u yaxshi o'qitilgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Shunday qilib, huquq-tartibot idoralari ularni o'z vaqtida hibsga olishlari qiyin bo'ladi.

Terrorizm milliy miqyosda ham, xalqaro miqyosda ham tarqaldi. Mintaqaviy terrorizm eng zo'ravonlikdir. Chunki terrorchilar terrorchi bo'lib

o'lishni muqaddas va oliy deb hisoblaydilar va shuning uchun ular har narsaga tayyor. Bu terroristik guruhlarining barchasi turli maqsadlarda tuzilgan.

Terrorizm sabablari

Terrorizmning rivojlanishi yoki katta miqdorda pulemyotlar, atom bombalari, vodorod bombalari, yadroviy qurollar, raketalar va boshqalarni ishlab chiqarishning ayrim asosiy sabablari bor aholining tez o'sishi, Siyosat, Ijtimoiy, Iqtisodiy muammolar, xalqning mamlakat tizimidan noroziligi, etishmasligi. ta'lim, korruptsiya, irqchilik, iqtisodiy tengsizlik, til farqlari, bularning barchasi terrorizmning asosiy elementlari bo'lib, terrorizm ulardan keyin gullab-yashnamoqda. Odamlar o'z nuqtai nazarini isbotlash va oqlash uchun terrorizmdan qurol sifatida foydalanadilar. Hindlar va musulmonlar o'rtasidagi tartibsizliklar eng mashhuri, ammo kasta va terrorizm o'rtasida farq bor.

Bugungi kunda ekstremistik va xalqaro terrorchilik tashkilotlari diniy aqidalar niqobi ostida yoshlarni zo'ravonlikka, milliy o'zligini, madaniy-ma'rifiy va oilaviy qadriyatlarini yo'qotishga undash yo'li bilan jamiyatda zo'ravonlik va radikal qarashlarni tarqatishni davom ettirmoqda. Bularning barchasi fuqarolarni ekstremistik va terrorchilik tashkilotlari safiga jalb qilish uchun shart-sharoit yaratmoqda.

Shu munosabat bilan, ekstremizm va terrorizmning oldini olish va chek qo'yish hamda ularni moliyalashtirish manba va kanallariga barham berishga qaratilgan yanada samarali chora-tadbirlarni belgilash, bu borada milliy va xalqaro darajada sa'y-harakatlarni birlashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Terrorizmning oqibatlari

Terrorizm odamlarda qo'rquvni tarqatadi, mamlakatda yashovchi odamlar terrorizm tufayli o'zlarini ishonchsiz his qilishadi. Terror xurujlari tufayli millionlab tovarlar vayron bo'lmoqda, minglab begunoh odamlarning hayoti halok bo'lmoqda, hayvonlar ham nobud bo'lmoqda. Terrorchilik faoliyatini ko'rgandan keyin insoniyatga ishonchsizlik kuchayadi, bu esa yana bir terrorchini dunyoga keltiradi. Mamlakatning turli hududlarida va xorijda turli xil terrorizm turlari mavjud. Bugungi kunda terrorizm nafaqat Hindistonning, balki qo'shni davlatimizning ham muammosi bo'lib, butun dunyo hukumatlari bu muammoni hal qilish uchun katta kuch sarflamoqda. 2001-yil 11-sentyabrda Jahon savdo markaziga qilingan hujum dunyodagi eng yirik terrorchilik hujumi hisoblanadi. Usama bin Laden dunyodagi eng qudratli davlatdagi eng baland

binoga hujum qilib, millionlab qurbonlar va minglab odamlarning o'limiga sabab bo'ldi.

O'zbekistondagi terrorchilik hujumlari

[1999-yil 16-fevral](#) kuni ertalab O'zbekiston hukumatining respublikaning o'tgan yildagi iqtisodiy taraqqiyoti yakunlariga bag'ishlangan majlisi boshlanishidan biroz oldin prezident qo'riqchilari va jangarilar o'rtasida otishma bo'lib o'tdi. Otishmalardan ko'p o'tmay, qator portlashlar sodir bo'ldi. Birinchi portlash soat 10:40da Yusuf Xos Xojib ko'chasida, [Ichki ishlar vazirligi](#) binosi yaqinida sodir bo'lgan — portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan ZAZ-968M avtomashinasi portlagan. Ikkinchi portlash soat 10:55da Sharof Rashidov shoh ko'chasida, „Mustaqillik maydoni“ metro bekatidan 20 metr uzoqlikda sodir bo'ldi — portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan [ZAZ-968M](#) avtomobili portladi. Uchinchi portlash soat 10:58da [O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi](#) binosi burchagida portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan GAZ-21 rusumli avtomashinaning portlatib yuborilishi vaqtida eshitildi. To'rtinchi portlash soat 11:20da Tashqi iqtisodiy aloqalar [O'zbekiston milliy banki](#) binosida sodir bo'ldi, ZAZ-968M rusumli avtomobil portlatib yuborildi. Oqibatda portlashdan bankning barcha oynalari sinib ketgan. Beshinchi portlash soat 12:00 da Abdulla Qahhor ko'chasidagi „Suxnut“ yahudiy agentligining^[1] yonidagi xususiy uyning [garajida](#) sodir bo'ldi. O'sha kuni kechqurun prezident [Islom Karimov](#) milliy televideniyaedagi nutqida uning hayotiga suiqasd bo'lganini aytib, hujumda radikal islomchilarni aybladi.

O'zbekiston ichki ishlar vaziri [Zokir Almatov](#) [17-fevral kuni](#) milliy televideniye orqali chiqishida 16-fevraldagi portlashlar ortida [Hizb ut-Tahrir](#) turgani, portlashlarning bevosita aybdori esa [Hizb ut-Tahrir](#) harbiy bo'linmasi — Hizbulloh ekanini aytdi. Bu kabi voqealar o'zining keltirib chiqargan salbiy oqibatlari va siyosiy tuzumga qarshi qaratilgan agressiya ekanligini nazarda tutib, terrorizmga qarshi kurashishning qanchalik muhim ekanligini yaqqol ko'rsatib berdi.

Xulosa

Terrorizm global tahdidga aylandi, uni dastlabki darajadan nazorat qilish kerak. Terrorizmni faqat huquq-tartibot organlari nazorat qila olmaydi. Dunyodagi odamlar ham terrorizm tahdidiga qarshi kurashish uchun birlashishi kerak. Terrorizm, odatda, diniy, moliyaviy, mafkuraviy yoki siyosiy maqsadlarga erishish uchun odamlar qalbida qo'rquv yoki dahshat uyg'otish uchun beg'araz zo'ravonlikdan foydalanish deb ta'riflanadi. So'nggi yillarda terrorizm butun dunyo bo'ylab o'z qo'llarini yoymoqda va aqidaparastlarning o'zlari xohlagan narsaga erishish uchun sevimli usuli hisoblanadi. Hozirda butun dunyoda terrorizm asosiy muammo hisoblanadi. Bu mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiladi. Terrorchilar din nomidan qilingan. Din hech qachon terrorizmni o'rgatmaydi yoki izdoshlarga boshqa odamlarning hayotini o'ldirishni aytmaydi. Ammo noto'g'ri rahbarlar noto'g'ri narsalarni o'rgatadi va begunoh odamlar bunga o'lja bo'lishadi.

